

The Effectiveness and Attitudes of Teachers of the First three Grades Towards Educational Platforms

Researcher Rahmeh Helal Ali Alsukour

www.nice4evare90@gmail.com

Issn print: 2710-3005. Issn online: 2706 – 8455, Impact Factor: 1.705, Orcid: 000- 0003-Doi, PP 33-54.

Abstract: This study aimed to reveal the effectiveness and attitudes of male and female teachers in the first three grades. among the students of the first three grades in the city of Aqaba, in addition to revealing the extent to which there is a difference between their viewpoints depending on: gender, academic qualification, and teaching experience. The researcher followed the descriptive analytical method to conduct the study. The results of the study concluded that the effectiveness and attitudes of the male and female teachers of the first three grades Those who teach students in the first three grades in the city of Aqaba came at a high level, with an arithmetic average for all questionnaire items reaching (3.69). In light of the results of the study, the researcher presented a number of recommendations and proposals.

Keywords: Effectiveness and trends, Educational platforms.

فاعلية واتجاهات معلمو ومعلمات الصفوف الثلاث الاولى نحو المنصات التعليمية الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية واتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف الثلاث الاولى. لدى طلبة الصفوف الثلاث الاولى في مدينة العقبة، بالإضافة إلى الكشف عن مدى وجود اختلاف بين وجهات نظرهم باختلاف: الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة التدريسية، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي لإجراء الدراسة، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أنّ فاعلية واتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف الثلاث الاولى الذين يدرسون طلبة الصفوف الثلاث الاولى في مدينة العقبة جاءت بمستوى مرتفع، وبمتوسط حسابي لجميع فقرات الاستبانة بلغ (3,69)، وفي ضوء نتائج الدراسة، قدّمت الباحثة عدداً من التوصيات والمقترحات.

الكلمات المفتاحية: فاعلية واتجاهات، المنصات التعليمية.

المقدمة:

تعد الصفوف الثلاث الاولى من أهم وأول المواضيع التي يتعلمها الفرد في مراحل حياته الأولى، فقديمًا كانت الصفوف الثلاث الاولى تعتمد على الفطرة والسليقة، ثم أخذت تتطور تدريجيًا، نظرًا لأهميتها البالغة في شتى مناحي الحياة؛ ولذلك فقد كان لتعليم الاطفال اهتمامًا متزايدًا من قبل الباحثين والعلماء والتربويين. وجاء الاهتمام بها ككل، وبمواضيعها كأجزاء، ويعد التفكير، كجزء من هذه الأجزاء، العمود الفقري لتعليم الصفوف الثلاث الاولى، فلا يمر موقف إلا ويحتاج إلى تفكير. وفي المجال التربوي، الذي يعد الطالب فيه محور العملية التعليمية التعلمية، فإن التفكير جزء رئيسي ومهم، وخاصة التفكير الإبداعي الذي يُعد من أهم أهداف أي نظام تعليمي.

وكما أنه لا بد للمناهج بصفة عامة، والصفوف الثلاث الاولى بصفة خاصة، أن تراعي التطورات المستمرة والمتلاحقة في التقنيات التي تتيح للطالب التفاعل والاستفادة منها في العملية التعليمية بطريقة تضمن استقلاليته، ومسؤوليته، فهذه التقنيات أثارت اهتمام الباحثين والممارسين، من حيث استخدامها وتوظيفها وإتاحتها بسرعة وكفاءة، حيث أصبحت الممارسات التقليدية في التدريس غير قادرة على إحداث التغيير المنشود في العملية التعليمية بصورة ناجحة تواكب هذا التطور التقني الهائل، مما جعل المؤسسات التربوية والتعليمية تستثمر في كل الوسائل والتقنيات الحديثة، التي من شأنها دفع العملية التعليمية إلى تحقيق أهدافها ومواجهات التحديات المختلفة.

لقد حظي موضوع المنصات التعليمية باهتمام كبير في النظامي التعليمي بمختلف أنواعه ومستوياته، ونتيجة لهذا الإهتمام فقد أسهمت المنصات التعليمية في إكساب الطلبة المهارات التكنولوجية الحديثة في التعليم، وقد كان البحث في آثار التعلم الرقمي على الطلبة من المجالات التي شغلت الباحثين منذ فترة وحتى الآن، وذلك بهدف وصول الطلبة إلى أسمى المراتب وبالتالي المساعدة على تنمية المجتمعات وبناء الأوطان. ولقد أولت وزارة التربية والتعليم في الاردن اهتماما كبيرا وهذا يتضح من خلال البرامج التي تستخدمها الوزارة في المنصات التعليمية، وقد ظهرت تحديات عديدة فرضت نفسها على طبيعة الحياة فيها في شتى مجالاتها الاجتماعية والثقافية والتربوية، ومن أبرز هذه التحديات ما تشهده تلك المجتمعات من تقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الحديثة، والتي ساهمت في تغيير طبيعة الحياة بشكل عام ومن بينها المؤسسات التعليمية بجميع أشكالها ، فمفهوم التعليم أو التعلم من أكثر المفاهيم التي تأثرت تأثيراً كبيراً ومباشراً بالتطور الحاصل في هذا المجال، وتمثل ذلك في ظهور أشكال كثيرة وعديدة من نظم التعليم ومن أبرزها أنظمة التعليم النقالة.

فنحن نعيش في عصر التقدم التكنولوجي والانفجار المعرفي، ويمتاز هذا العصر بالتغير السريع في الاتصالات والثقافة والتكنولوجيا، وبالتالي أحداث تغيرات على كافة مجالات الحياة، وظهرت علوم جديدة وانقرضت علوم أخرى وأصبح من السهل واليسير الوصول إلى المعلومات كما أصبحت تقاس قوة الدول بما تملكه من تقدم علمي، وتكنولوجي، وعقول ومفكرين. ومن المعروف أن التكنولوجيا لا تنفصل عن التعليم من مناهج وأساليب ومنظومة إدارية، حيث يرتبط التعليم بالمستقبل ومن أجل ضمان مستقبل الأجيال يجب أن يتطور التعليم الذي لأنه يقوم على التوظيف المحكم لتكنولوجيا المعلومات لدورها الداعم لعملية التعلّم، ولكن يجب ألا ننسى أن المعدات الإلكترونية وسيلة تسهل وتيسر التعلم فقط ولن تعوض عملية التعليم. وعلى الرغم من مميزات تطبيق برامج التعلم الذي إلا أن هناك من يرى أن له من السلبيات الكثير ولعل أبرزها اختزال دور المعلم، واختزال جانب العلاقات الإنسانية داخل المدرسة (برغوت وحرب، ٢٠١٨).

فالمنصات التعليمية هي نقطة التحول في عالم التدريس في ظل التغيير المتزايد للتكنولوجيا الحديثة وتأثيرها القوي على طلابنا وعلى المجتمع بشكل عام، ووفقاً لوجهة نظر خبراء التعليم، فإن التركيز ليس فقط على التكنولوجيا، ولكن على هيكلية العملية التعليمية بطريقة تتماشى مع العصر، من خلال إعادة بناء المفاهيم العملية بطريقة يتم ذلك من خلال ربط المعلومات وتحليلها، وتطوير التفكير النقدي، واستخدام أدوات التكنولوجيا لبناء مهارات البحث منذ سن مبكرة في بالإضافة إلى تغيير الأساليب التقليدية لتوصيل المعلومات من خلال إدراك أهمية العمل كفريق وخلق قادة للمستقبل، وقد يمتد ذلك إلى أصغر التفاصيل إلى الدرجة التي يجلس عندها الطلبة في الفصل كمجموعات وليس كأفراد (اشتيا، ٢٠١٧). وتُعد المنصات التعليمية عن بُعد من أبرز التطبيقات الإلكترونية التي تعزز الواقع الافتراضي، وتعمل على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية. وهي عبارة عن مواقع إلكترونية (شبكات إلكترونية اجتماعية) تفاعلية خصوصية آمنة تتيح للمدرسين إنشاء صفوف دراسية، وتخزين الأنشطة والدروس والواجبات والاختبارات الموجزة، إضافة إلى

إدارة المناقشات الصفية، وتزويدهم بالنتائج والملاحظات المختلفة. ولعل من أبرز خصائص هذه المنصات ما يأتي:

١. سهولة الاستخدام، وتوفير بيئة تفاعلية ومهمات مختلفة موجهة للمعلم والطالب.

٢. تحتوي على وحدات نشاط تدعم العملية التعليمية، مثل: المنتديات، والمصادر المتعددة، وغيرها.

٣. إمكانية إنشاء محتوى تعليمي متعدد الوسائط شاملاً وعملياً، وذلك من خلال الفيديو والصور والصوت والنص، مع إمكانية تحميلها، مما تسمح للمستخدمين، من المؤلفين والمرشدين والخبراء، بإنشاء أو تحميل محتوى معد مسبقاً بما يُوفر الوقت والجهد المبذول.

٤. تحديث دائم للمعلومات والمناهج لتتوافق مع التطورات العلمية والتقنية والأكاديمية.

٥. إمكانية اطلاع أولياء الأمور على نتائج الطلبة، مما يحقق أهداف العملية التعليمية، ويساعد على تحقيق الجو النفسي والاجتماعي الآمن بين المعلمين والطلبة (المالكي، ٢٠٢٠).

إن التطور التكنولوجي وخاصة في تكنولوجيا التعليم فرض على النظم التعليمية إحداث نقلة نوعية في أهدافها، حيث تركز الأهداف التكنولوجية على إكساب الطلبة مهارات في عصر المعلومات مثل التعلم الرقمي الذاتي والمهارات الأساسية في التعامل مع الأجهزة التكنولوجية التعليمية، لجعل التعليم متوفر في كل زمان ومكان ومدى الحياة (Bjekic, et al. 2010).

إن المنصات التعليمية لا تتوقف عند استخدام التكنولوجيا الحديثة وحسب، وإنما بتدريب الطلبة على التفكير العلمي وطرق البحث والوصول الى المعلومات والاستفادة منها، مع العلم أن التعلم الذكي يعتمد على التكنولوجيا في التواصل بين المعلم والطالب مع إبقاء دور التوجيه والإرشاد للمعلم (نبهان، ٢٠١٠).

ومن الجدير بالذكر أن التطورات المذهلة في الأجهزة التقنية والأجهزة اللوحية الرقمية وأدوات العروض التقديمية ووسائل التواصل الاجتماعي والأدوات التقنية الأخرى وتأثيرها القوي على الطلبة والمجتمع بشكل عام، هما السببان الرئيسيان اللذان لفتا الانتباه إلى ما

يمكن لهذه التقنيات القيام به لتوفير تجربة تعليمية جديدة. ثرية وغنية وجذابة، إن عملية التواصل بين المعلم والطالب تعد من أساسيات إكساب المعارف، وذلك عن طريق التفاعل المباشر أو غير المباشر مع التعلم الذاتي. ويتم هذا التفاعل عن طريق اللغة، التي تلعب الدور الأهم في الربط بين الأفراد والتعرف على العالم والبيئة التي يعيشون فيها (عاشور، ٢٠١٤).

وتعرف المنصات التعليمية على أنها مواقع قائمة على الاتصال والمشاركة بين المعلمين والمعممت وطالبيهم من حيث تبادل المعمومات والأنشطة التعميمية والواجبات باستخدام الأدوات الحديثة لمويب (محمد شوقي، ٢٠١٧).

وتعرف بأنها: التعلم القائم على منهجية متكاملة لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لإحداث تغيير إيجابي في منهجيات التعليم التقليدية، وخلق بيئة محفزة لبناء مهارات الإبداع والابتكار والمشاركة الاجتماعية وتنمية الثقافة الفكرية، والتواصل الفعال بين عناصر العملية التعليمية من المعلمين والإدارة وأولياء الأمور والمجتمع، والتواصل الفعال بين الطلبة أنفسهم، من أجل تمكينهم من الاندماج بشكل فعال في العالم الرقمي، والذي يعد من أبرز سمات العصر الحالي (عاشور، ٢٠١٤).

تتلخص العوامل المطلوبة لنجاح تجربة المنصات التعليمية في: تحديد الرؤية والأهداف للتغيير الذي يطمح إليه البرنامج، وتحديد ماهيته، والجهات المعنية بتنفيذه من مدراء ومعلمين ومناهج وتقييم، وغيرها من العوامل الموضوعية الهامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. تحديد سياق التنفيذ والتطوير، بدءاً بالمراحل، وآلية التنفيذ، والفترة الزمنية، ومسألة الاستدامة، والميزانية، والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات، مع التركيز بالدرجة الأولى على أصحاب المصلحة الذين لهم دور في تحقيق أهداف الدولة (العدوان، ٢٠١٥).

إن العملية التربوية غير مقتصرة على جانب تطوير واحد في شخصية الفرد ومعارفه إنما تتسع لتشمل جميع جوانب حياته، ويعتبر التحصيل الأكاديمي مؤشراً أساسياً على نجاح العملية التعليمية، وهو عملية مستمرة وذلك بهدف تعديل الأهداف التربوية والتخطيط للتدريس بطرق أكثر فاعلية وذلك للوصول لأهداف العملية التربوية (الربيعي، ٢٠١٠).

مشكلة الدراسة وأسئلتها

بدأت وزارة التربية والتعليم في الاردن بحوسبة المناهج المدرسية وإدخال منظومة المنصات التعليمية في المدارس بعد ظهور جائحة كورونا، ولكن الضعف في استخدام

مهارات الحاسوب بما يتناسب مع المستجدات التربوية للفئة المستهدفة وفاعلية واتجاهات ها وقدراتها وإمكاناتها على استيعاب المستجدات الجديدة في التعليم، فكان من الملاحظ أن كثيراً من المعلمين والطلبة يعانون من صعوبة إتقان مهارات الحاسوب، التي باتت طرق التدريس الحديثة تعتمد عليه إلى درجة كبيرة، رغم أن وزارة التربية والتعليم في الاردن أولت تدريب المعلمين على الحاسوب عناية فائقة، مع ذلك فإن بعض المعلمين لديهم ضعف في توظيف مهارات الحاسوب، لذلك يبتعدون عن توظيفها في طرائق تدريسهم، وعند مراجعة الأدب التربوي المتوافر في مجال التعلم الذكي مثل دراسة باسم وعبد الرحمن (٢٠١٧)، ودراسة مهدي (٢٠١٨)، أن ضعف أداء المدارس ناتج عن أن معظم المعلمين في هذه المدارس لا يسعون إلى رفع مستوى الطلبة في مهارات التفكير ولا يستثمرون التعلم الذكي عن طريق المنصات التعليمية في العملية التعليمية التعلمية مما يقلل من أهمية المعلومات التي يتلقاها الطلبة.

ومن جانب آخر أشارت النتائج أن هناك نقصاً في المعلومات حول فاعلية واتجاهات المعلمين والمتعلمين نحو التعلم الذكي عن طريق المنصات التعليمية بشكل عام، وفي الأردن بشكل خاص، إذ إن غالبية الدراسات المتوافرة عالجت الفاعلية واتجاهاتها نحو الحاسوب، لذا تكمن مشكلة الدراسة في وجود قصور لدى معلمي الصفوف الثلاث الاولى في تفعيل واستخدام أساليب تدريس حديثة في العملية التعليمية واعتمادهم على طرق التعليم التقليدية التي تقوم على المحاضرة والتلقين. ونظراً لأهمية المنصات التعليمية وإشراكه في عملية التعليم في المدارس الاردنية جاءت هذه الدراسة للتعرف على فاعلية واتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف الثلاث الاولى في مدارس مدينة العقبة في الاردن.

أسئلة الدراسة

السؤال الأول: ما فاعلية واتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف الثلاث الاولى لدى طلبة الصفوف الثلاث الاولى في مدينة العقبة؟

السؤال الثاني: هل تختلف فاعلية واتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف الثلاث الاولى لدى طلبة الصفوف الثلاث الاولى باختلاف: الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة التدريسية؟

هدف الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية واتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف الثلاث الاولى في مدينة العقبة في الاردن نحو التعلم الذكي، بالإضافة إلى التعرف على اختلاف

فاعلية واتجاهاتهم بحسب عدة متغيرات وهي: الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة التدريسية.

أهمية الدراسة

تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تناولته في توضيح أهمية المنصات التعليمية في تدريس الصفوف الثالث الاولي، وتتمثل أهمية الدراسة من الناحية النظرية في أنها تعد من الدراسات القليلة -وفي حدود علم الباحث- في الاردن، كما تعد هذه الدراسة استجابة موضوعية لإفادة المسؤولين في المؤسسات التعليمية بواقع فاعلية واتجاهات المعلمين، إضافة الى ضرورة التركيز على خصائص ومهارات معلمي ومعلمات الصفوف الثالث الاولي. والتي تتوافق مع مهارات التعلم للقرن الحادي والعشرين.

أما من الناحية العملية، فيؤمل من هذه الدراسة تسليط الضوء من خلال هذه الدراسة على إحدى المشكلات المهمة التي يعاني منها المعلم في المدارس بجميع مراحلها وخاصة المرحلة الابتدائية للسعي لتطوير المعلمين مهنيًا على استخدام التكنولوجيا في التعليم، كما تقدّم الدراسة أداة يمكن الإفادة منها في الكشف عن أثر استخدام المنصات التعليمية وآثاره التربوية على الطلبة، وفتحها الآفاق أمام الباحثين لإجراء دراسات مستقبلية أخرى من خلال ما تقدمه هذه الدراسة من توصيات واقتراحات في هذا المجال بالإضافة إلى معرفة فاعلية واتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف الثالث الاولي، مما يساعد صانع القرار التربوي في رسم سياسات وإجراءات تحسين هذا الواقع.

التعريفات الاصطلاحية والإجرائية

- **الفاعلية واتجاهات:** هي استجابة مكتسبة من الفرد نحو موضوع ما، وقد تكون الاستجابة موجبة أو سالبة وذلك حسب خبرات الفرد السابقة ويقاس بهذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها المعلم على استابنة الفاعلية والاتجاهات التي أعدها الباحث لغايات الدراسة.

- **المنصة التعليمية:** مقررات إلكترونية مكثفة تستهدف عدداً كبيراً من الطلبة، وتتكون من فيديوهات لشرح المقرر يقدمها أساتذة وخبراء، ومواد للقراءة، واختبارات، كذلك منتديات للتواصل بين الطلبة والمعلمين من ناحية، والطلبة مع بعضهم البعض من ناحية أخرى، وتكون الدراسة في هذه المنصات تزامنية، وغير تزامنية، أي تعتمد على الخطوة الذاتية للطلبة. وتعرف إجرائيًا في هذه الدراسة بأنها

عبارة عن موقع ضخم على شبكة الإنترنت تحوي جميع أنواع المقررات وأشكالها، حيث يستطيع كل من المعلم، والطالب، وولي الأمر التواصل مع بعضهم بشكل مباشر، وغير مباشر، والغاء حدود الزمان والمكان. وتحدد في هذه الدراسة بمنصة "مدرستي" التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم في الاردن.

- **معلمو الصفوف الثلاث الاولى ومعلماتها:** هم المعلمون والمعلمات الحاصلون على مؤهل علمي في تخصص الصفوف الثلاث الاولى ويدرسون طلبة المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية في مدينة العقبة في الاردن.

حدود الدراسة

- **الحدود المكانية:** تم إجراء هذه الدراسة في المدارس الحكومية في مدينة العقبة في الاردن.
- **الحدود الزمانية:** جرت هذه الدراسة خلال الفصل الاول من العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١.
- **الحدود البشرية:** تمثلت في معلمي ومعلمات الصفوف الثلاث الاولى للمرحلة الابتدائية في مدارس العقبة في الاردن.
- **الحدود الموضوعية:** تقتصر الدراسة على فاعلية واتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف الثلاث الاولى في مدارس العقبة في الاردن، وتحددت الدراسة بصدق الأداة وثباتها.

الدراسات السابقة

قام برغوت وحرب (٢٠١٨) بدراسة هدفت إلى التعرف على مستوى درجة توظيف استراتيجيات التعلم الذكي في مدارس التعليم العام الحكومية من وجهة نظر المعلمين، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من ١٥٢ معلماً ومعلمة، وتم استخدام الاستبانة كأداة للدراسة، وبينت النتائج أن مستوى توظيف استراتيجيات التعلم الذكي في مدارس التعليم العام الحكومية من وجهة نظر المعلمين كانت بنسبة ضعيفة، وأنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى توظيف التعلم الذكي في مدارس التعليم العام الحكومية تعزى لمتغير جنس المعلم وتخصصه.

وفي دراسة مهدي (٢٠١٨) التي هدفت إلى التعرف على استراتيجيات التعلم الذكي تعتمد

على التعلم بالمشروع وخدمات قوئل، ومن ثم الكشف عن فاعليتها في إكساب الطلبة المعلمين بجامعة الأقصى بعض مهارات القرن الحادي والعشرين: (مهارات التعلم والابتكار، ومهارات التكنولوجيا الرقمية، والمهارات الحياتية الناعمة). مما تطلب من الباحث تحديد مهارات القرن الحادي والعشرين التي يجب أن يمتلكها الطالب المعلم، ومن ثم تصميم الاستراتيجية التي تتضمن منظومة من الأنشطة التي تفعل مهارات القرن الحادي والعشرين. وتحقيقاً لأهداف الدراسة استخدم الباحث منهج تطوير المنظومات التكنولوجية متضمناً المنهج التجريبي والمنهج الوصفي، كما قام ببناء مقاييس مهارات القرن الحادي والعشرين الثلاثة، وقد طبق الدراسة على عينة من (٤٥) طالبا وطالبة، وتوصلت النتائج إلى الكشف عن وجود أثر فاعل للاستراتيجية المقترحة في التعلم الذي القائمة على التكامل بين التعلم بالمشروع وخدمات قوئل في إكساب الطلبة المعلمين بجامعة الأقصى بعض مهارات القرن الحادي والعشرين في المجالات الثلاثة؛ حيث تبين وجود فروق دالة إحصائية بين التطبيقين القبلي والبعدي ولصالح التطبيق البعدي في مهارات التعلم والابتكار، ومهارات التكنولوجيا الرقمية (الجانب المعرفي، والجانب المهاري، والتوجيه الذاتي)، والمهارات الحياتية الناعمة وبفاعلية وفقاً للكسب المعدل لبلاك.

وأجرت الربيعان (٢٠١٧) دراسة هدفت الى تقصي فاعلية الصف المقلوب باستخدام المنصة التعليمية إيزي كلاس (Easy Class) في تنمية مهارات التفكير الناقد في مقرر العلوم لدى الطالبات. تكونت العينة من (١٠٣) طالبات من الصف الثالث متوسط في الرياض، وزعن على مجموعتين، ضابطة وتجريبية. وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس التفكير الناقد، ودليل المعلمة، ودليل الطالبة ومقاطع الفيديو. وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات الطالبات في القياس البعدي لمقياس مهارات التفكير الناقد ومهاراته تعزى للمجموعة، ولصالح المجموعة التجريبية.

وهدفت دراسة أبو سليمان (٢٠١٩) إلى تقصي أثر التدريس وفقاً لمنصة إدمودو (Edmodo) التعليمية في التحصيل وتنمية الدافعية لدى طالبات. تكونت العينة من (٦٦) طالبة من الصف الثالث المتوسط بالمدينة المنورة، وزعن على مجموعتين متكافئتين، تجريبية وضابطة. وتمثلت أدوات الدراسة في الاختبار التحصيلي ومقياس الدافعية، ومنصة إدمودو التعليمية، ودليل ارشادي لاستخدام المنصة. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية القبلي والبعدي في الاختبار

التحصيلي، ومقياس الدافعية لصالح الاختبار البعدي، وكان حجم تأثير المنصة التعليمية في التحصيل في الصفوف الثلاث الأولى، وتنمية الدافعية مرتفعًا.

واستقصت دراسة رمضان (٢٠١٩) فاعلية استخدام استراتيجية الصف المقلوب القائمة على المنصات التعليمية في تنمية التحصيل المعرفي والأداء العملي في مهارات الكمبيوتر لدى التلاميذ. وتكونت العينة من (٦٠) تلميذة من الصف الثاني الإعدادي بمحافظة القاهرة، وزعن على مجموعتين متكافئتين، تجريبية وضابطة. وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصيلي، وبطاقة ملاحظة الأداء، وبطاقة تقييم المنتج النهائي. وأشارت النتائج إلى فاعلية استخدام استراتيجية الصف المقلوب القائمة على المنصات التعليمية في تنمية التحصيل المعرفي والأداء العملي المرتبط بمهارات الحاسوب لدى التلميذات.

وسعت دراسة العيساوي والموسوي (٢٠٢٠) إلى تقصي أثر التدريس وفقا لمنصة (Edmodo) التعليمية في تحصيل الطلبة في مادة علم الأحياء. تكونت العينة من (٦٢) طالبًا وطالبة من الصف الرابع الإعدادي في العراق، وزعوا على مجموعتين متكافئتين، تجريبية وضابطة. وتمثلت أداة الدراسة في اختبار تحصيلي في الأحياء. وأشارت النتائج إلى وجود فرق دال إحصائيًا بين المجموعتين على الاختبار التحصيلي، ولصالح المجموعة التجريبية.

وفي ذات السياق، استهدفت دراسة غلاب وعبد الرؤوف (٢٠٢٠) إلى قياس أثر استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية "الإدمودو" في تنمية بعض عادات العقل والتحصيل لدى التلميذات. وتكونت العينة من (٦٠) تلميذة من المرحلة الإعدادية بمصر، وزعن على مجموعتين متكافئتين، تجريبية وضابطة. وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصيلي في الاقتصاد المنزلي، ومقياس لعادات العقل، إضافة إلى المادة التعليمية المحوسبة، ودليل معلم، وكتيب أنشطة للتلميذات. وأظهرت النتائج أن التدريس باستخدام المنصات التعليمية الإلكترونية ذو أثر فعال في تنمية كل من التحصيل وعادات العقل المنتجة.

واستهدفت دراسة الزرو (٢٠٢٠) فاعلية منصة إدراك (Edraak) في تنمية مهارات حل المسائل الهندسية لمادة الصفوف الثلاث الأولى لدى الطلبة. وتكونت العينة من (١٢٦) طالبًا وطالبة من الصف السابع الأساسي في الأردن، وزعوا على مجموعتين، ضابطة وتجريبية. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم تطبيق اختبار تحصيلي في مادة الصفوف الثلاث الأولى. وأشارت النتائج إلى وجود فرق جوهري بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين في

اختبار حل المسائل الهندسية البعدي يعزى للمجموعة، ولصالح المجموعة التجريبية، ووجود فرق جوهري في أداء طلبة المجموعة التجريبية يعزى للجنس، ولصالح الذكور. وقامت الناعبية (٢٠٢١) بدراسة سعت الى الكشف عن فاعلية استخدام منصة (Easy Class) في رفع مستوى التحصيل في الصفوف الثلاث الاولى لدى التلاميذ. وتكونت العينة من (٢٨) تلميذاً من الصف الثاني في سلطنة عمان، تم توزيعهم على مجموعتين متكافئتين: مجموعة ضابطة درست بالطريقة الاعتيادية، ومجموعة تجريبية درست باستخدام منصة (Easy Class). وتم إعداد اختبار تحصيلي لجمع البيانات. وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائية في التحصيل بين المجموعتين، ولصالح المجموعة التجريبية.

منهج الدراسة (الطريقة والإجراءات)

منهج الدراسة

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للكشف عن واقع فاعلية واتجاهات المعلمين وهو مناسب لأغراض الدراسة من حيث جمع البيانات وفهمها وتحليلها.

مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات الصفوف الثلاث الاولى في المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية في مدينة العقبة في الاردن في والبالغ عددهم (٢٢٢) معلماً ومعلمة في الفصل الاول من العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ وذلك بناء على الاحصائيات.

عينة الدراسة

وقد تألفت عينة الدراسة من (٧٢) معلم و(١٥٠) معلمة، قام الباحث باستثناء (٢٢) معلم بنسبة (١٠%) من عينة الدراسة و(٣٣) معلمة بنسبة (١٥%) من عينة الدراسة وبمجموع (٥٥) معلماً ومعلمةً وذلك لغايات ثبات الأداة باعتبارهم العينة الاستطلاعية. وبناء عليه فقد كان العدد النهائي لعينة الدراسة (١٦٧) معلماً ومعلمةً بواقع (٥٠) معلماً و(١١٧) معلمةً، والجدول رقم (١) يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات الشخصية.

جدول رقم (١): توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المتغيرات الشخصية

المتغير	الفئة	التكرار	النسبة المئوية
الجنس	اناث	117	70
	ذكور	50	30

80.2	134	بكالوريوس	المؤهل العلمي
19.8	33	دراسات عليا	
22.8	38	أقل من 5 سنوات	الخبرة
35.9	60	من 5 إلى أقل من 10 سنوات	التدريسية
41.3	69	من 10 سنوات فأكثر	
%100	113	المجموع وفقاً لكل فئة	

أداة الدراسة

قام الباحث بإعداد أداة الدراسة (الاستبانة) بعد الرجوع إلى الأدب النظري السابق والدراسات السابقة المتعلقة بالمنصات التعليمية وفاعلية واتجاهات المعلمين والمعلمات نحوه مثل دراسة المطيري والنواصرة والكراسنة (٢٠٢٠) ودراسة منور وآخرون (2018) والرشيدي (٢٠١٨) وتضمنت أداة الدراسة ما يأتي:

القسم الأول: المتغيرات الديمغرافية لعينة الدراسة

- الجنس، وله فئتان: (ذكر، أنثى).
- المؤهل العلمي، وله مستويان: (بكالوريوس، دراسات عليا)
- الخبرة التدريسية، ولها ثلاثة مستويات: (أقل من 5 سنوات، من 5- أقل من 10 سنوات، 10 سنوات فأكثر).

القسم الثاني: فقرات الاستبانة والتي تكونت من (٢٠) فقرة. وقد استخدمت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي (Likert/ Five Point Scale) بهدف قياس فاعلية واتجاهات المعلمين، وذلك بوضع إشارة (X) أمام الإجابة التي تعكس درجة موافقتهم (أوفاق بشدة (٥)، أوفاق (٤)، محايد (٣)، لا أوفاق (٢)، لا أوفاق بشدة (١)).

وللتحقق من صدق المحتوى تم عرض الاستبانة بصورته الأولية على مجموعة من المحكمين المتخصصين في المناهج وطرائق التدريس، وبلغ عدد الاستجابات (٥) محكمين وذلك لتحديد مدى تمثيل الفقرات للسمة المراد قياسها، والتأكد من الصياغة اللغوية وسلامة العبارات، وتعديل أية فقرات يرونها مناسبة. وفي ضوء آراء المحكمين تم تعديل صياغة بعض الفقرات. وقاما بالتعديل والتغيير في ضوء المقترحات التي قدمت لهم، ولاستخراج دلالات صدق البناء للمقياس، استخرجت معاملات ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية للمحور التي تنتمي إليه، وقد تراوحت معاملات ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية

لمحور الفاعلية واتجاهات ما بين (٠,٧٠-٠,٨٩)، ومع الدرجة الكلية لمحور تفعيل خدمات الحوسبة في تدريس اللغة العربية ما بين (٠,٦٧-٠,٨٣)، ومع الدرجة الكلية لمحور الصعوبات ما بين (٠,٥١-٠,٨٥)، التي تنتمي إليه. وللتحقق من ثبات الأداة، تم استخدام طريقة الاتساق الداخلي، وذلك بحساب معادلة كرونباخ ألفا على درجات أفراد العينة الاستطلاعية للمقياس والجدول أدناه يبين هذه المعاملات، واعتبرت هذه النسب مناسبة لغايات هذه الدراسة.

جدول (٢): معامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا للمجالات والدرجة الكلية

المحور	الاتساق الداخلي
الفاعلية واتجاهات	0.89
الصعوبات	0.82

لتحقيق أهداف الدراسة، تم معالجة البيانات باستخدام برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، واختبار تحليل التباين الثلاثي. ولتحليل البيانات، والإجابة عن أسئلة الدراسة، تم الاعتماد على مقياس ليكرت الخماسي في الإجابة عن الأسئلة وذلك حسب الدرجة التالية:

- درجة (١) تعبر عن درجة منخفضة جدًا.
- درجة (٢) تعبر عن درجة منخفضة
- درجة (٣) تعبر عن درجة متوسطة
- درجة (٤) تعبر عن درجة كبيرة.
- درجة (٥) تعبر عن درجة كبيرة جدًا.

وفيما يتعلق بالحدود التي اعتمدها هذه الدراسة عند التعليق على المتوسط الحسابي للمتغيرات الواردة في نموذجها لتحديد درجة التقدير فقد حددت الباحثات ثلاثة مستويات، هي: (مرتفع، ومتوسط، ومنخفض) بناءً على المعادلة الآتية:

طول الفترة = (الحد الأعلى للمقياس - الحد الأدنى للمقياس) / عدد الفئات المطلوبة (٣)

(١-٥) $3/4 = 3/4 = 1,33$ وبذلك تكون المستويات كالتالي:

درجة موافقة منخفضة من ١ - ٢,٣٣

درجة موافقة متوسطة من ٢,٣٤ - ٣,٦٧

درجة موافقة مرتفعة من ٣,٦٨ - ٥

نتائج الدراسة ومناقشتها

النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: ما فاعلية واتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف الثلاث الاولى لدى طلبة الصفوف الثلاث الاولى في مدينة العقبة؟ للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفاعلية واتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف الثلاث الاولى لدى طلبة الصفوف الثلاث الاولى في مدينة العقبة، والجدول رقم (٣) يوضح ذلك.

جدول رقم (٣)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفاعلية واتجاهات أفراد عينة الدراسة

درجة الموافقة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الفقرة	الرقم	الرتبة
مرتفعة	.812	4.30	تساعد المنصات التعليمية المعلم على تقديم التغذية الراجعة للأسئلة والمشكلات المتعلقة بموضوع التعلم.	16	1
مرتفعة	.730	4.19	تزيد المنصات التعليمية من فاعلية التواصل في كل الفاعلية واتجاهات (طلبة، معلمين، إدارة، أولياء أمور).	7	2
مرتفعة	1.059	4.12	المنصات التعليمية تتيح للمعلم اختيار البرامج الإلكترونية المتنوعة عند إعداد الخطة الدراسية.	3	3
مرتفعة	.871	4.03	المنصات التعليمية توظف التكنولوجيا الحديثة في تصميم الدروس التفاعلية.	1	4
مرتفعة	1.076	3.95	المنصات التعليمية تنمي التفكير بأنواعه لدى الطلبة وبناء المهارات التكنولوجية لديهم منذ الصغر من خلال المحتوى التعليمي.	8	5
مرتفعة	.954	3.90	المنصات التعليمية توفر وسائط تعليمية وبرمجيات جاهزة يمكن عرضها خلال تنفيذ الدروس.	2	6

الرتبة	الرقم	الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجة الموافقة
7	9	تحفّز المنصات التعليمية الطلبة على البحث والاستكشاف والتصميم والابتكار والإبداع في عصر يتميز بحدائته وتغيره المستمر.	3.83	0.934	مرتفعة
8	15	تشجع المنصات التعليمية على استخدام المنصات التعليمية لأداء النشاطات التعليمية وكذلك العمل الجماعي بين الطلبة.	3.82	0.975	مرتفعة
9	4	المنصات التعليمية تفعلّ التعلم الذكي التي تحقق أهداف المنهج.	3.74	1.042	مرتفعة
10	5	المنصات التعليمية تتيح التعلم للطلبة في أي مكان عن طريق الروابط المهمة.	3.73	1.136	مرتفعة
11	17	توفر المنصات التعليمية فرصة إجراء اختبار إلكتروني أثناء التقييم المرحلي للتأكد من فهم الطلبة للدروس.	3.71	0.923	مرتفعة
12	12	تتيح المنصات التعليمية للطلبة للوصول إلى المحتوى التعليمي باستخدام المنصات التعليمية في الفصول الافتراضية لعرض المناهج الرقمية.	3.68	0.869	مرتفعة
13	11	توفر المنصات التعليمية تنوع في عرض المادة التعليمية بما يتناسب مع الفروق الفردية للطلبة.	3.63	0.975	متوسطة
14	6	يتطلب توظيف المنصات التعليمية مهارات تكنولوجية لدى الطلبة.	3.62	0.919	متوسطة
15	10	تساعد المنصات التعليمية على دمج الطلبة في عملية التعلم من خلال أساليب ووسائل العرض الجذابة.	3.58	1.042	متوسطة
16	18	المنصات التعليمية تحتاج تدريب مستمر لمعرفة كيفية توظيفه أثناء الحصة.	3.49	1.070	متوسطة
17	19	المنصات التعليمية تتطلب تدريب عالي المستوى وبصورة مستمرة حتى أستطيع توظيفه بشكل فاعل.	3.42	0.934	متوسطة
18	20	المنصات التعليمية تحتاج إمكانات مادية وفنية لإنتاج المواد التعليمية المناسبة.	3.31	1.111	متوسطة

الرتبة	الرقم	الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجة الموافقة
19	13	تعزز المنصات التعليمية من قدرات الطلبة التعليمية الذاتية بما يحقق المخرجات التعليمية المطلوبة.	2.92	1.135	متوسطة
20	14	التقنيات التي تتطلبها المنصات التعليمية لا تناسب جميع الموضوعات الدراسية.	2.59	.988	متوسطة
		الفقرات مجتمعة	3.68	0.481	مرتفعة

يبين الجدول رقم (3) أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين (2.59-4.30)، حيث جاءت الفقرة رقم (16) والتي تنص على "تساعد المنصات التعليمية المعلم على تقديم التغذية الراجعة للأسئلة والمشكلات المتعلقة بموضوع التعلم" في المرتبة الأولى مرتفعة من حيث درجة الموافقة وبمتوسط حسابي بلغ (4.30)، وجاءت الفقرة رقم (7) والتي تنص على "تزيد المنصات التعليمية من فاعلية التواصل في كل الفاعلية واتجاهات (طلبة، معلمين، إدارة، أولياء أمور)" في المرتبة الثانية مرتفعة أيضاً وبمتوسط حسابي بلغ (4.19)، وجاءت الفقرة رقم (3) والتي تنص على "المنصات التعليمية تتيح للمعلم اختيار البرامج الإلكترونية المتنوعة عند إعداد الخطة الدراسية" في المرتبة الثالثة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ (4.12)، بينما جاءت الفقرة رقم (14) ونصها "التقنيات التي تتطلبها المنصات التعليمية لا تناسب جميع الموضوعات الدراسية" في المرتبة الأخيرة متوسطة من حيث درجة الموافقة وبمتوسط حسابي بلغ (2.09). كما بلغ المتوسط الحسابي لجميع الفقرات مجتمعة (3.68) وهي درجة موافقة مرتفعة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل تختلف فاعلية واتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف الثلاث الأولى لدى طلبة الصفوف الثلاث الأولى باختلاف: الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة التدريسية؟ للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفاعلية واتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف الثلاث الأولى لدى طلبة الصفوف الثلاث الأولى في المدارس الحكومية في مدينة العقبة في الأردن، نحو فاعلية واتجاهات المعلمين بحسب متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة التدريسية، والجدول رقم (4) يوضح ذلك.

جدول رقم (٤): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية تبعاً لمتغير الجنس،
والمؤهل العلمي، والخبرة التدريسية

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الفئة	المتغير
.458	3.69	إناث	الجنس
.531	3.66	ذكور	
.475	3.62	بكالوريوس	المؤهل العلمي
.441	3.93	دراسات عليا	
.517	3.73	أقل من ٥ سنوات	الخبرة التدريسية
.460	3.67	من ٥ الى أقل من ١٠ سنوات	
.485	3.66	10سنوات فأكثر	

ولبيان الفروق الإحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت" لمعرفة أثر الجنس، والمؤهل العلمي، وتم استخدام تحليل التباين الأحادي لمعرفة أثر الخبرة التدريسية، والجداول أدناه توضح ذلك.

أولاً: متغير الجنس

الجدول رقم (٥): اختبار "ت" لمتغير الجنس

الجنس	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة "ت"	درجات الحرية	الدلالة الإحصائية
إناث	117	3.69	.458	.230	111	.818
ذكور	50	3.66	.531			

يتبين من الجدول رقم (٥) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية ($\alpha = 0.05$) تعزى لمتغير الجنس، حيث بلغت قيمة ت (٠,٢٣٠) وبدلالة إحصائية بلغت (٠,٨١٨).

ثانياً: متغير المؤهل العلمي

الجدول رقم (٦): اختبار "ت" لمتغير المؤهل العلمي

المؤهل العلمي	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة "ت"	درجات الحرية	الدلالة الإحصائية
بكالوريوس	134	3.62	.475	-2.595	111	.011
دراسات عليا	33	3.93	.441			

يتبين من الجدول رقم (٦) وجود فروق ذات دلالة إحصائية ($\alpha = 0.05$) تعزى لأثر المؤهل

العلمي وجاءت الفروق لصالح فئة الدراسات العليا حيث بلغت قيمة "ت" (-2.595) وبدلالة إحصائية بلغت (0,011) وبمتوسط حسابي بلغ (3,93) مقابل فئة البكالوريوس بمتوسط حسابي بلغ (3,62).

ثالثاً: متغير الخبرة التدريسية

كما تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفاعلية واتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف الثلاث الأولى لدى طلبة الصفوف الثلاث الأولى في المدارس الحكومية في مدينة العقبة في الأردن، نحو فاعلية واتجاهات المعلمين حسب متغير الخبرة التدريسية والجدول رقم (7) يبين ذلك.

الجدول رقم (7): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية تبعا لمتغير الخبرة التدريسية

الفئات	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
أقل من 5 سنوات	38	3.73	0.517
من 5- أقل من 10 سنوات	60	3.67	0.460
10 سنوات فأكثر	69	3.66	0.485
المجموع	167	3.68	0.481

يبين الجدول رقم (7) تبايناً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفاعلية واتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف الثلاث الأولى لدى طلبة الصفوف الثلاث الأولى في المدارس الحكومية في مدينة العقبة في الأردن، نحو فاعلية واتجاهات المعلمين بسبب اختلاف فئات متغير الخبرة التدريسية، ولبيان دلالة الفروق الإحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الأحادي كما في الجدول رقم (8) أدناه.

الجدول رقم (8): تحليل التباين الأحادي لأثر متغير الخبرة التدريسية

المتغير المستقل	المصدر	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	الدلالة الإحصائية
الخبرة التدريسية	بين المجموعات	0.083	2	0.042	0.177	0.838
	داخل المجموعات	25.871	110	0.235		
	الكلي	25.955	112			

يتبين من الجدول رقم (٨) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0,05$) تعزى لمتغير الخبرة التدريسية حيث بلغت قيمة "ف" (٠,١٧٧) وبدلالة إحصائية بلغت (٠,٨٣٨).

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحث بما يأتي:

- عقد دورات وندوات وورش العمل بشكل مستمر لتوعية المعلمين بأهمية توظيف المنصات التعليمية وتزويدهم بالمهارات المختلفة التي تتواءم مع التطور في هذا المجال.
- ضرورة عدم إهمال التفاعل المباشر بين المعلم والطالب في منظومة التعلم الذكي، نظراً لدور المعلم في العملية التعليمية، حيث إنه المعلم والمربي في الوقت ذاته، حيث أن قلة اللقاء بين المعلمين والمتعلمين تضعف من تمكين المعلمين من التعرف إلى مواهب وقدرات المتعلمين، وبالتالي توجيههم التوجيه المناسب.
- عمل دراسات مماثلة وتطبيقها على الحلقات الدراسية المختلفة التي لم تتناولها هذه الدراسة.
- إجراء دراسات تبحث في المعوقات التي تواجه المعلمين والطلبة أثناء تطبيق المنصات التعليمية في تدريس الصفوف الثلاث الأولى.

References

Arabic references:

1. Bargout, Mahmoud and Harb, Suleiman. (2018). The degree of employing smart learning strategies in government public education schools. *Palestine Technical College Journal for Research and Studies*, 5, 41-78.
2. Shtayyat, Sameh, (2017), The impact of the “Adobe Flash” program on the achievement of fourth grade students in mathematics in schools in the Hashemite Kingdom of Jordan and their attitudes towards it, *Journal of the College of Basic Education for Educational and Human Sciences/University of Babylon*, 1 (36): 74-62.
3. Al-Maliki, Haifa. (2020). The role of electronic educational platforms in the professional development of early childhood teachers: an evaluation study. *Educational Journal - Sohag University*, 73, 1127-115.
4. Nabhan, Masoun. (2010). An intelligent interactive system for education on the Internet. Unpublished doctoral dissertation, University of Aleppo, Syria.
5. Ashour, Rateb. (2014). Written expression skills in Arabic reading books for primary school students in Jordan. *Al-Quds Open University Journal for Research and Studies*, 33(1), 73-104.
6. Muhammad Shawqi Shaltout (2017) The impact of a training program based on open source courses Moocs to develop the skills of using social media networks as educational platforms for general education school teachers. *Journal of Educational Sciences. College of Postgraduate Educational Studies. Volume 98, Issue 9. Cairo University. Pp: 180-015.*
7. Al-Adwan, Safaa (2015) The effect of using multimedia software for life sciences on the creative thinking of tenth grade female students and their attitudes towards it, unpublished master’s thesis, Middle East University, Jordan
8. Al-Rubaie, Muhammad. (2010). Using remote equation models to determine patterns of causal and correlational relationships between a group of variables that distinguish between the achievement levels of high school graduates in Jordan. Unpublished doctoral dissertation, Amman Arab University, Jordan.

9. Basem, Asmaa, and Abdel Rahman, Iman (2017). The negative effects of using smart phones on children from the point of view of mothers: Jenin and Al-Badhan as an example, unpublished master's thesis, An-Najah University, Nablus, Palestine.
10. Mahdi, Hassan. (2018). Strategic effectiveness in smart learning based on project learning and Google services in providing student teachers at Al-Aqsa University with some twenty-first century skills. *Journal of Educational Sciences*, 30(1), 101-126.
11. Al-Rubaian, Wafaa. (2017). The effectiveness of the flipped classroom using the Easy Class platform for developing critical thinking skills in the science course among female middle school students in the city of Riyadh. *International Specialized Educational Journal*, 6(2), 188-201.
12. Abu Suleiman, Susan. (2019). The effectiveness of the Edmodo educational platform in achievement and developing motivation among third-year middle school female students in the mathematics course. *Journal of Scientific Research in Education*, 20(8), 281-307.
13. Bargout, Mahmoud and Harb, Suleiman. (2018). The degree of employing smart learning strategies in government public education schools. *Palestine Technical College Journal for Research and Studies*, 5, 41-78.
14. Ramadan, Nevin. (2019). The effectiveness of the flipped classroom strategy based on electronic educational platforms in developing some computer skills among middle school students. Unpublished master's thesis, Ain Shams University, Cairo, Egypt.
15. Al-Issawi, Samah and Al-Musawi, Salem. (2020). The effect of teaching according to the Edmodo educational platform on the achievement of fourth year middle school students in biology. *Journal of Arts, Letters, Humanities and Social Sciences*, 55, 215-232.
16. Ghallab, Sherine and Abdel Raouf, Noosa. (2019). The impact of using the electronic educational platform "Edmodo" in teaching home economics on developing some habits of mind and achievement among preparatory school students. *Journal of the Faculty of Education - Menoufia University*, 3, 138-169.
17. Al-Zaro, Fadi. (2020). The effectiveness of the Edraak platform in developing

the skills of solving engineering problems in mathematics among seventh grade students. Unpublished master's thesis, Middle East University, Amman, Jordan

18. Al-Nabiyya, Fatima. (2021). The effectiveness of using the (Easy Class) platform in raising the achievement level in mathematics among second-grade students in basic education in the Sultanate of Oman. Retrieved on September 10, 2021 from the source:

19. <https://drmahmoudelfaramawy.blogspot.com/2021/01/easy-class.html>.

Second: Foreign references:

1. Bjekic, D; Krneta, R; & Milosevic, D. (2010). Teacher education from e-learner to e-teacher: master curriculum. Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 9(1), 202-212.